

CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14516889

SILVA, João Henrique Corrêa¹
FREITAS.Tayane Naraiane de Freitas²
PINTO.Joyciane da Silva Moreira³
RESENDE.Maria Paula Leite⁴
ALVEZ.Katiusse Rezende⁵

Objetivo(s): relatar a experiência de atuação na capacitação teórico prática em primeiros socorros para professores da rede municipal de ensino. **Contexto e Descrição das atividades:** no dia 09 de Dezembro de 2023, ocorreu no Departamento de Medicina e Enfermagem UFV Viçosa, Minas Gerais, um curso envolvendo 15 participantes discentes e 42 professores da rede municipal de educação. O curso foi teórico prático com duração de 4 horas, sendo dividido em parte teórica na qual foram explanados os temas engasgo e parada cardiorrespiratória (PCR) adulto e infantil e, posteriormente, na experiência prática de realização das manobras e procedimentos com o auxílio dos tutores. **Resultados:** a participação dos discentes nesse curso foi uma oportunidade de atuarem na educação em saúde e permitiu que eles desenvolvessem competências importantes como a comunicação, trabalho em equipe e gestão de pessoas, além de possibilitar a revisão dos conteúdos ministrados facilitando assim o aprendizado. **Considerações Finais:** o curso permitiu que os professores leigos pudessem adquirir conhecimentos e habilidades sobre primeiros socorros contribuindo para que as escolas se tornem locais mais seguros para as crianças, além disso contribuiu para o processo de formação dos estudantes.

Fonte de financiamento: financiamento próprio

Conflito de interesse: nenhum.

Descritores: professores; primeiros socorros; Manobra de heimlich; reanimação cardiopulmonar.

¹Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail:joao.silva21@ufv.br

²Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: tayane.freitas@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: joyciane.pinto@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: maria.resende1@ufv.br

⁵ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail:katiusse@ufv